

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОНЛАЙН-СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Н.Т. Юлдашева

*старший преподаватель кафедры русской литературы
и методики обучения*

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

noibatulabaevna@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101452>

Аннотация. Развитие информационного общества и активная цифровизация всех сфер человеческой деятельности радикально меняют подходы к образованию. В статье рассматривается роль образовательных онлайн-платформ как инструмента трансформации учебного процесса в условиях цифровой модернизации Узбекистана. Анализируются теоретико-методологические основы создания и функционирования таких платформ, а также их влияние на мотивацию и коммуникативные навыки обучающихся. Приведены реальные примеры эффективных онлайн-платформ, применяемых в обучении русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: цифровые образовательные платформы; цифровая педагогика; синхронное и асинхронное обучение; интерактивные технологии в обучении языкам.

Современный этап развития образования характеризуется активным внедрением информационно-коммуникационных технологий, что способствует формированию новой образовательной среды, основанной на принципах открытости, интерактивности и доступности знаний. Согласно данным ЮНЕСКО к 2024 году более 80% учебных заведений мира используют смешанные и дистанционные формы обучения.

В Узбекистане цифровизация образования является стратегическим направлением государственной политики. Принятые документы, такие как «Стратегия цифрового Узбекистана – 2030» и Закон «Об образовании», создают нормативную базу для внедрения цифровых инструментов в учебный процесс. Цифровизация образования в Узбекистане активно развивается на основе национальных программ. В стране внедряются современные технологии, электронные учебники и онлайн-платформы. Это делает образование более доступным, интерактивным и эффективным.

Развитие информационного общества, стремительный прогресс современных коммуникационных технологий и повсеместное внедрение Интернета создают исключительные возможности для интеграции онлайн-платформ и сетевых сервисов в образовательный процесс. Это существенно уменьшает временные, пространственные и финансовые преграды, связанные с распространением учебного контента. Сетевые формы взаимодействия становятся нормой, поскольку смартфоны и мобильные устройства с

постоянным доступом в Интернет теперь доступны большинству студентов и школьников. Данные изменения кардинально меняют образовательную систему, направляя её на подготовку нового поколения к жизни в информационном обществе, где критически важными являются навыки эффективного и разумного использования цифровых технологий.

Влияние Интернета затрагивает трансформацию коммуникаций, методы передачи знаний и социокультурные взаимодействия, что требует от современного педагога мастерства в использовании новых подходов и инструментов.

Динамика распространения образовательных онлайн-платформ действительно свидетельствует о значительных переменах в современном образовании. С каждым годом количество платформ увеличивается, что создает разнообразие возможностей для сетевого взаимодействия между обучающимися и преподавателями. Эти платформы зачастую обеспечивают доступ к новым технологиям и инновационному контенту, что немаловажно для формирования актуальных знаний и навыков. Создание образовательных онлайн-платформ базируется на интеграции педагогических теорий и современных технологий.

Современные образовательные онлайн-платформы способны предоставлять интерактивные и мультимедийные ресурсы, которые не только облегчают процесс усвоения учебного материала, но и способствуют более активному взаимодействию между участниками образовательного процесса. Это создает условия для более глубокого взаимодействия и обмена опытом среди обучающихся и преподавателей, независимо от их географического положения.

Следовательно онлайн-платформы становятся важным инструментом в реализации образовательных программ, ориентированных на применение интерактивных технологий. Создание образовательных онлайн-платформ – это комплексный процесс, включающий в себя различные теоретические подходы и модели.

Рассмотрим ключевые аспекты, влияющие на составление и функционирование таких платформ. Теория конструктивизма, разработанная Ж. Пиаже, Дж. Брунером утверждает, что обучение происходит в процессе активного взаимодействия учащегося с учебным материалом. Платформы, основанные на конструктивистских принципах, способствуют самостоятельной деятельности обучающихся, предлагают интерактивные задания, которые стимулируют критическое мышление и творчество. Примером платформы, реализующей данный принцип, является Edmodo, где обучающиеся создают

собственные проекты, делятся результатами и получают обратную связь. В Узбекистане аналогичные функции реализованы на платформе Edu.uz, где студенты могут самостоятельно выстраивать траекторию обучения и использовать мультимедийные ресурсы.

Подход Л. С. Выготского и современных педагогов-социоконструктивистов акцентирует важность совместного обучения. Платформы вроде Google Classroom и Moodle позволяют организовать коллективную работу, обсуждения и обмен опытом. Педагогика сотрудничества предполагает активное взаимодействие между обучающимися. Онлайн-платформы могут использовать функции групповой работы, обсуждений и коллаборации, что способствует обмену знаниями и развитию социальных навыков.

Дистанционное обучение акцентирует внимание на самостоятельном обучении, где образовательный процесс происходит в отсутствие традиционного физического контакта. Эффективные онлайн-платформы должны учитывать специфику дистанционного обучения: предоставление доступных и удобных материалов, создание системы обратной связи и поддержки.

Необходимо учитывать ряд таких технологических аспектов, как инфраструктура и доступность, контент и дизайн. Для создания успешной онлайн-платформы необходимо учитывать выбор технологий и платформ, на которых будет базироваться обучение. Это может быть веб-разработка, использование LMS (Learning Management Systems) или создание мобильных приложений. Платформа должна быть доступной для пользователей с различными техническими возможностями (разные устройства, браузеры и интернет-соединение).

Удобный интерфейс и навигация также способствуют улучшению пользовательского опыта. Разнообразие форматов Multimedia Content контента (видео, аудио, текст, интерактивные элементы) может значительно повысить привлекательность образовательных материалов и улучшить их усвояемость. Эффективная платформа должна иметь четко структурированные курсы с описанием целей обучения, требований, расписания и оценочных критериев.

Ключевым аспектом является наличие системы оценки знаний и предоставление обратной связи. Это может быть реализовано через тесты, задания, а также автоматизированные системы оценки и составления отчетов для студентов и преподавателей. Современные платформы могут использовать алгоритмы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям

пользователей. Это позволяет не только оптимизировать обучение, но и повышать мотивацию студентов.

Большое значение имеют социальные и культурные аспекты. Успешные онлайн-платформы учитывают разнообразие обучающихся. Важно обеспечивать доступ к учёбе для людей с ограниченными возможностями, а также учитывать культурные отличия. Возможно, дистанционное обучение решит проблемы инклюзивного образования традиционного формата.

Современная реальность требует создания сообщества на платформе, где студенты могут общаться, обсуждать трудности и делиться опытом, увеличивает уровень вовлеченности и мотивирует к обучению. Для эффективного управления и поддержки образовательного процесса необходима обратная связь с пользователями: Обратная связь от студентов и преподавателей позволяет адаптировать платформу и контент, улучшать качество обучения. Наличие службы поддержки для обучающихся и преподавателей, которая может помочь с техническими проблемами и вопросами по учебному процессу.

Многочисленные исследования доказывают, что коллаборативное обучение в онлайн-среде повышает уровень критического мышления и коммуникативных навыков студентов. Коллаборативные технологии поддержки гибридного обучения позволяют, кроме прочего, обогатить существующие процессы упрощенными вариантами обратной связи, а также расширить представления администраторов об объекте управления за счет расширения спектра собираемых данных и возможностей по их анализу и интерпретации, что облегчает реальный, а не декларируемый переход к практике доказательной образовательной политики, а также внедрение интеллектуальных технологий в учебный процесс [3, с. 108].

Создание эффективной образовательной онлайн-платформы требует комплексного подхода, который объединяет теоретические основы, современные технологии и практические аспекты. Ориентируясь на актуальные образовательные теории и потребности обучающихся, разработчики могут создать инновационные и удобные решения, которые удовлетворяют требованиям современного образования. Эти аспекты должны быть учтены на всех этапах – от проектирования до реализации и последующей адаптации платформы, что обеспечит максимальную эффективность образовательного процесса.

Для эффективного использования онлайн-платформ в образовательном процессе важно провести их всесторонний анализ. Интерактивные занятия, организованные с применением цифровых инструментов, способствуют

лучшему усвоению учебного материала за счет нестандартного и наглядного подхода. Кроме того, они не только расширяют знания учащихся о предмете, но и знакомят их с культурными и социальными особенностями страны изучаемого языка. Это, в свою очередь, способствует развитию таких важных личностных качеств, как толерантность, эмпатия и взаимопомощь, а также стимулирует творческое мышление и расширяет кругозор.

Для достижения высоких результатов в обучении посредством внеурочной деятельности необходимо реализовать ряд задач, включая создание языковой среды, углубленное изучение предмета, совершенствование коммуникативных навыков, повышение мотивации к изучению иностранного языка и формирование многогранной личности учащегося.

Опираясь на собственный педагогический опыт, можно утверждать, что цифровые образовательные платформы играют ключевую роль в освоении русского языка, его культурных аспектов и традиций стран-носителей. Анализ различных онлайн-ресурсов показал, что при их выборе следует учитывать ряд факторов: год создания платформы, язык интерфейса, формат организации учебного процесса, тип заданий, целевую аудиторию, а также наличие бесплатных функций и дополнительных возможностей.

Литература

1. Агапонов С.В. Средства дистанционного обучения. – СПб: Политехника, 2003. – 336с.
2. Ивкина М.И. Разновидности социальных сетей в образовании. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки», №6. – Москва, 2019. – С. 61-64.
3. Максименкова О.В., Незнанов А.А. Коллаборативные технологии в образовании: как выстроить эффективную поддержку гибридного обучения? – Университетское управление: практика и анализ. – 2019. – 23(1-2): –101–110.
4. Хамраева Е.А. Интерактивные методы преподавания русского и иностранных языков. Коллективная монография. – Москва, 2016. – 168 с.
5. Шаров В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2009. – №94. – С 236-240.